

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/368987478>

A Novel Technique to Predict and Detect Lung Cancer in the CT-Scan

Article · January 2019

CITATIONS

0

1 author:

[George Karraz](#)

Al-Sham Private University

14 PUBLICATIONS 35 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Artificial Intelligence in Medicine [View project](#)

طريقة مبتكرة لتوقع واكتشاف سرطان الرئة

في الصور المقطعية الحاسوبية

الدكتور المهندس : جورج كراز

الملخص

يتزايد عدد الصور الرقمية التي تنتجها المشافي بشكل سريع؛ حيث يمكن للصور الطبية الفعالة أن تلعب دوراً هاماً في المساعدة على التشخيص والمعالجة. يمكن أيضاً ان تكون هذه الصور مفيدة في المجال التعليمي وخصوصاً لطلاب المجال الطبي. ظهرت الكثير من التقنيات الحديثة في مجال استرجاع الصور بتقنية التصنيف الآلي خلال السنوات القليلة الأخيرة، ولهذا الغرض تم بناء العديد من طرائق التصوير كما تم وضع الكثير من خوارزميات التصنيف للصور الطبية سواء للصور ذات التدرج الرمادي أو الصور الملونة، نعرض في هذه المقالة خوارزمية جديدة قادرة على فصل الحالات الشاذة في منطقة الرئة بشكل مثالي، والتي يتم مسحها بواسطة تقنية الصور المقطعية الحاسوبية (CT-scan).

تعمل الخوارزمية على الصور ذات التدرج الرمادي وتتألف من أربع خطوات وهي: العنقدة الترجيحية باستخدام C-mean، المرشح الوسيط، كشف واختيار الحواف، واستخراج الخصائص والتصنيف باستخدام شبكة عصبونية

تم تدريب الخوارزمية واختبارها باستخدام 400 صورة من NH/NCI lung Consortium، وتم تقييم النتائج باستخدام نموذج إحصائي؛ حيث تم الوصول إلى تحسين عالٍ جداً بالنسبة للدقة والحساسية والنوعية مقارنة مع الخوارزميات السابقة الموجودة، أخذين بعين الاعتبار درجة البساطة المتوفرة في الخوارزمية المطورة من قبلنا.

الكلمات المفتاحية: سرطان الرئة، التصوير الطبقي المحوسب، تصنيف الصور الطبية، الشبكات العصبونية، التصنيف الترجيحي C-mean.

(1) مدرس في قسم الذكاء الصناعي ومعالجة اللغات الطبيعية - كلية الهندسة المعلوماتية - جامعة دمشق

A Novel Technique to Predict and Detect Lung Cancer in the Computerized Tomography Images

Dr. George Karraz⁽¹⁾

Abstract

The number of hospital-generated digital images is increasing rapidly, as effective medical images can play an important role in assisting diagnosis and treatment. These images can also be useful in the educational field, especially for medical students. Many new techniques have been developed in the field of image retrieval using automatic classification technology over the last few years. For this purpose, many imaging methods have been manufactured. Numerous classification algorithms have been developed for medical images, both grayscale and color images. In this paper we present a new algorithm capable to separate anomalies in the lung region ideally, which is scanned by CT-scan.

The algorithm works on grayscale images and consists of four steps, fuzzy clustering using C-mean, median filter, edge detection and selection, features extraction and classification using a neural network.

The algorithm was trained and tested using 400 images from the NH / NCI lung Consortium. The results were evaluated using a statistical model where the accuracy, sensitivity and specificity were very high compared to the existing algorithms, taking into account the simplicity of the algorithm developed by us.

Keywords: Lung cancer, CT-scan, Classification of medical images, Neural networks, Fuzzy classification C-mean

⁽¹⁾ Assistant Professor- Department of Artificial Intelligence & Natural Languages Processing- Faculty of Information Technology Engineering- Damascus University

مقدمة

يعرف سرطان الرئة بأنه النمو غير المتحكم به للخلايا الشاذة؛ حيث أنه يبدأ بالظهور في واحدة أو في كلا الرئتين، وعادة في خط مرور الهواء. الخلايا الشاذة لا تتطور إلى نسيج رئوي صحي، وإنما تطور بسرعة إلى نسيج سرطاني. بحسب جمعية السرطان الأمريكية فإن حالات سرطان الرئة تزداد بشكل كبير؛ حيث أن 14% من حالات السرطان المكتشفة حديثاً هي سرطانات رئة. والتي تشكل حالياً السبب الرئيس لوفيات السرطان حول العالم، بينت دراسات سابقة أن معظم مرضى سرطان الرئة هم في عمر الستينات.

يعد سرطان الرئة واحداً من أكثر المشاكل الجدية التي تواجه الإنسان، فمعدل الوفيات بسرطان الرئة يعد الأعلى بين أنواع السرطان الأخرى، كما أن معدل البقاء على قيد الحياة في حالة سرطان الرئة هي الأقل بين كل أنواع السرطانات الأخرى. لذلك هناك حاجة ماسة لتصميم مقاربات حاسوبية ذكية قادرة على اكتشاف سرطان الرئة، لأن البقاء على قيد الحياة في حالة سرطان الرئة يتعلق بشكل كبير على معدل نمو السرطان وعلى القدرة على اكتشافه بشكل مبكر؛ بحيث أن الحالات التي يتم الكشف عنها بشكل مبكر يكون احتمال النجاة فيها أعلى للمريض. كما أن الكثير من الأبحاث عرضت أن التدخين هو السبب الرئيس لسرطان الرئة، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكن القول حسب تقارير منظمة الصحة العالمية: أن حوالي 85% من حالات سرطان الرئة للذكور، و75% من حالات سرطان الرئة للإناث مرتبطة بشكل مباشر بالتدخين.

1. الأبحاث السابقة

تم استخدام معالجة الصورة في كثير من الأبحاث السابقة الخاصة بالتنبؤ بسرطان الرئة، استخدم (Sharma et.al. (2011) الصور المقطعية للرئة، والتي تم استخراجها من قاعدة بيانات NIH/NCI الخاصة، واقترح نظام تشخيص آلي بمساعدة الحاسب لاكتشاف سرطان الرئة عن طريق تحليل هذه الصور، قام الباحثون في هذه المقالة بعدة خطوات لاكتشاف سرطان الرئة، في البداية قاموا باستخراج منطقة الرئة من الصور المقطعية الحاسوبية باستخدام عدة خوارزميات معالجة صورة، مثل تقطيع الصور، بالإضافة إلى تطبيق مرشحات erosion و Wiener. تم استخدام تقنية تشريح الصور لتحويل الصور المقطعية إلى صور ثنائية، بعد ذلك قام الباحثون بتطبيق خوارزمية تجزئة للمناطق النامية، وذلك لتجزئة المنطقة المستخرجة. في المرحلة التالية: تم استخدام نموذج معتمد على القواعد لتصنيف المقاطع، وفي النهاية تم توليد مجموعة من قواعد التشخيص من خلال الخصائص المستخرجة، وبمساعدة محدد التشخيص، تم ملاحظة ان الطريقة المقترحة حققت دقة كلية تساوي 80%.

أما الباحثون في (Anam Tariq et.al. (2013) فقد طوروا نظاماً حاسوبياً قادراً على اكتشاف أورام الرئة باستخدام صور الحاسب المقطعية، يتألف النظام الحاسوبي من مرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة تقسيم الرئة وتحسين الصورة، أما المرحلة الثانية فهي استخراج الميزات والتصنيف. لكي يتم إزالة الخلفية واستخراج الأورام من الصورة تم تطبيق خوارزمية تقسيم معتمدة على العتبة، وعندما تتم عملية الاستخراج والتقسيم يتم استخدام شعاع الواصفات لحساب المنطقة الشاذة. ومن ثم يتم تصنيف هذه المنطقة باستخدام مصنف ضبابي، تميز هذا النظام بقدرته على اكتشاف الأورام الصغيرة، مما يساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة.

اقترح ((Sundararajan et.al. (2010) استخدام خوارزمية آلة اشعة الدعم support vector machine لاكتشاف تغير الرئة باستخدام عدة خصائص سطحية للمقاطع غير المتصلة للرئة، وتم التركيز على مجموعة جزئية من مشاكل الرئة، أما (Le (2011) فقد اقترح نظاماً معقداً لاكتشاف العديد من اضطرابات الرئة حيث تم استخدام تقنية معالجة الصورة لاكتشاف عقيدات الرئة إلا أنهم لم يقوموا باستخدام خطوة التخفيف الخاصة بالحالات الإيجابية الخاطئة.

كان هدف الباحثين ((Chaudhary et.al. (2012) الحصول على نتائج بدقة أعلى باستخدام خوارزميات تحسين وتقطيع متنوعة حيث تم تطبيق عدة إجراءات لمعالجة الصورة والتي هي المعالجة المسبقة للصور، التقسيم واستخراج الميزات. في خطوة تحسين الصور تم مقارنة الصور باستخدام مرشح Gabor، بالإضافة إلى تقنيات التحسين الآلي وتحويلات FFT. في مرحلة التقسيم تم تجريب كل من تقسيم العتبة وتقسيم نقطة التحول، وتم القيام بعدة مقارنات. حاول ((Hashemi et.al. (2013) تحسين جودة تشخيص سرطان الرئة عن طريق اقتراح خوارزمية جديدة لتقسيم المنطقة النامية وذلك لتقسيم الصور المقطعية للرئة. في البداية يتم تطبيق مرشح خطي لإزالة الضجيج ويتم تطبيق تقنية تحسين التباين في مرحلة المعالجة المسبقة. بعد ذلك وللتمييز بين العقيدات الرئوية الخبيثة والحميدة، تم عرض طريقة لاكتشاف السرطان تم عرض نظام استدلال ضبابي، قام الباحثون أيضاً بمقارنة أداء نظام التشخيص المقترح مع نظام معتمد على الشبكات العصبونية.

اقترح الباحثون ((Schilham et.al.(2006) استخدام خوارزمية KNN لتصنيف الصور المقدمة من خلال قاعدة بيانات JSRT وذلك للبحث عن القمم في فضاء مقاس غوصي لاكتشاف عقيدات الرئة مختلفة الحجم، تم عرض أن الطريقة المقترحة قدمت أداء أفضل فقط عندما تكون نسب الحالات الإيجابية الخاطئة عالية.

اقترح (Pereira et.al.(2007a)) مرشح بحزمة منزلقة معتمداً على تقارب المتدرجات القطرية، لاكتشاف عقيدات الرئة باستخدام صور قاعدة بيانات JSRT بدون خطوة تخفيض الحالات الموجبة الخاطئة. بينما اقترح الباحثون ((S.K. Vijai Anand et.al . (2010)) نظاماً قادراً على التنبؤ بالنسيج الخبيث ضمن الرئة باستخدام الصور المقطعية، وبمساعدة تقنيات معالجة الصورة بمشاركة التصنيف باستخدام الشبكات العصبونية للتمييز بين النسيج الخبيث والحيدة. تم تطبيق تقنية العتبة المثلى لإزالة الضجيج من منطقة الرئة، ولكي يتم تقسيم عقيدات الرئة تم تطبيق طريقة المنطقة النامية، بعد ذلك تم استخدام شبكة عصبونية متعددة الطبقات لتصنيف الحالة، فيما إذا كانت سرطانية أم لا.

اقترح الباحثون ((S.L.A. Lee et.al. (2008)) استخدام مصنف عشوائي معتمد على الغابة لاكتشاف كل العقيدات في الصورة، وسجل معدل كشف خاطئ منخفض، الطريقة المقترحة تحدد ثلاث مراحل: تبدأ بالحصول على الصور، و إزالة الخلفية ومن ثم اكتشاف العقيدات وتحديد العقيدات الرئوية، تم استخدام صور من قاعدة بيانات LIDC الخاصة بالرائات. تم مراقبة أداء النظام على مجموعة من الصور، التي تحوي عقيدات، وبعض الصور التي لا تحويها.

اقترح الباحثون ((Vijay A. Gajdhane et.al. (2014)) اكتشاف سرطان الرئة باستخدام طرائق معالجة صورة متعددة، وبمساعدة الصور المقطعية، تم عرض ثلاث إجراءات خلال الدراسة: خطوة المعالجة المسبقة، استخراج الميزات، وأخيراً خطوة التصنيف، في خطوة المعالجة المسبقة يتم إزالة الضجيج باستخدام مرشح وسيط ومرشح Gabor، لتحسين جودة الصورة وتقسيمها، تم استخدام المحيط، ومعدل الاختلاف كخصائص، كما تم استخراج عدة مناطق مثيرة للاهتمام ROI باستخدام تابع تحويل ROI. في النهاية تم تطبيق خوارزمية آلة أشعة الدعم SVM لغرض التصنيف.

اقترح الباحثون (2013) Fan Zhang et.al. مصنفاً معتمداً على نظام أشعة الدعم (SVM) باستخدام مصنف صور معتمد على المميزات لتصنيف عقيدات الرئة في صور (LDCT) إلى أربع تصنيفات وهي: المقيدة جيداً، الأوعية الدموية، المجاورة الطرفية وطرفية الذيل، تم تدريب النموذج المقترح بمساعدة نواة من كثير حدود معتمدة على التقدير الاحتمالي، وتم استخدام النموذج المقترح لتصنيف الصور.

قام Lo et.al.(1995) بتطبيق مرشح مطابقة ونموذج التوافق الكروي لتحسين الأشكال الدائرية وترشيح النتائج الخاطئة باستخدام شبكة عصبونية تلافيفية (CNN)، وحصلوا على نتائج جيدة على مجموعة صغيرة من الصور.

اقترح S. Sivakumar et.al. (2013) نموذج اكتشاف عقيدات الرئة بشكل فعال عن طريق تقطيع العقيدات؛ حيث تم اقتراح نموذج عنقدة احتمالي ترجيحي موزون.

اقترح Levner et.al.(2007) طريقة مبتكرة تستخدم تابع طبوغرافي، وعلامات من الأغراض لنقطيع نقطة التحول. تم استخدام خوارزمية نقطة التحول بشكل واسع ضمن الإعداد غير المراقب لتقسيم الصور لمجموعات من المناطق غير المتداخلة.

كما اقترح Yoshida et.al (1995) دمج اثنتين من طرائق التحسين مثل خوارزمية الصور المختلفة، وتحويل الموجات الحساسة للعقيدات الظاهرة. تم في الطريقة المقترحة دمج النماذج المتداخلة مع المتضررة معاً. تم ملاحظة ان النموذج المقترح حصل على نتائج أفضل من كل خوارزمية على حدة، كما أنهم لم يستخدموا تقنية تخفيض الحالات الموجبة الخاطئة.

عرض Sunil Kumar et.al. (2014) تشخيصاً بمعونة الحاسب قادراً على اكتشاف سرطان الرئة بشكل مبكر، باستخدام تقنيات معالجة صورة متعددة،

وبمساعدة صور الحاسب المقطعية، في مرحلة المعالجة الأولية تم إزالة الضجيج وتحويل الصور إلى صور رمادية، تم استخدام تقنية عتبة المخطط البياني، كما تم استخدام خوارزمية المنطقة النامية للقيام بعملية التصنيف.

اقترح Xu et.al.(1997) خوارزمية أخرى لمعالجة الصور، من أجل تخفيض الحالات الموجبة الخاطئة تم بناء نظام هجين بمساعدة الشبكات العصبونية، وتقنية النظم المعتمدة على القواعد.

عرض M. Arfan Jaffar et.al. (2008) طريقة جديدة لتقطيع الصورة اعتماداً على خوارزمية جينية وتقنية معالجة الصور الشكلية، تم تطبيق الخوارزمية الجينية على المخطط البياني المنتظم لتحديد العتبة المناسبة، لفصل الخلفية عن الأغراض، وبعد إزالة الخلفية، يتم القيام بعدة عمليات شكلية بهدف ترشيح الضجيج، وتنعيم الصورة واكتشاف الحواف.

عرض Giger et.al. (1990) تقنية معالجة صورة مختلفة لتشكيل صور عقيدات محسنة، وصور عقيدات تم القضاء عليها. وجد الباحثون أن الطريقة المقترحة تحذف كل ما يبقى في ظل الأغراض الشبيهة بالعقيدات، تم استخدام طرائق اقل قوة للتصنيف باستخدام ميزات هندسية لإهمال النتائج السلبية.

اقترح Hiram Madero Orczco et.al . (2013) طريقة معتمدة على SVM باستخدام ثماني ميزات سطحية تم استخراجها من المخطط البياني، ومن مصفوفة التزامن لمستويات الرمادي، وذلك لتصنيف الصور التي تحوي عقيدات بدون أخذ مرحلة التقطيع بعين الاعتبار.

اقترح Fatma Taher et.al. (2012) دمج التصنيف الاحتمالي والشبكات العصبونية من نوع Hopfield لمعالجة صور اللعاب المستخرجة والمقطعة لاكتشاف

سرطان الرئة، تم ملاحظة أن استخدام HNN في التصنيف يتفوق على خوارزميات العنقدة الترجيحية المعتمدة على C-mean. وهذا ما ساعد على اكتشاف مناطق النواة والسيتوبلازما بنجاح. لتحسين أداء الشبكات العصبونية تم تطبيق عدة عمليات شكلية على الصور المقطعة.

اقترح (2013) Kesav Kancherla et.al طريقة اكتشاف مبكرة لسرطان الرئة بمساعدة مميزات معتمدة على النواة. للقيام بعملية تقطيع النواة تم استخدام تقنية المنطقة النامية المصنفة كما تم إضافة شروط مثل حجم النواة لتحسين الأداء والحصول على دقة أعلى.

عرض (2007) JIA Tong et.al نموذج اكتشاف آلي بمعونة الحاسب قادر على تحديد العقيدات الرئوية في كل مراحلها من خلال الصور المقطعية. تم إجراء عملية معالجة مسبقة هامة من أجل سرطان الرئة والتي هي عملية تقطيع على عتبة لصورة بتدرج رمادي، تم استخدام خوارزمية المنطقة النامية لإزالة القصبه الهوائية وممرات الهواء الرئيسية من الصورة ثم يتم تطبيق مرشح لاكتشاف العقيدات المحتملة، تم القيام باستخراج الميزات والتصنيف والعرض بشكل ثلاثي الأبعاد وكانت الدقة النهائية حوالي 95% مما يعني أداء جيد لهذه الطريقة.

درس (1998) Penedo et.al طريقة معتمدة على الشبكات العصبونية لتحسين اكتشاف العقيدات باستخدام شبكة عصبونية لاختيار النتائج الصحيحة فقط؛ حيث تم اختبار النتائج على قاعدة بيانات خاصة متوسطة الحجم.

اختبر (1998) Mao et.al إمكانيات تحسين العقيدات عن طريق الترشيح بالنافذة التقسيمية، قام الباحثون بعرض النتائج الأولية على صور مولدة يدوياً.

- نقد (2010) M. Gomathi & P. Thangaraj et.al. خوارزمية SVM للاكتشاف الآلي لسرطان الرئة بتخفيض في معدل الاكتشاف الإيجابي الخاطئ. قاموا باستخدام العديد من تقنيات معالجة الصورة للحصول على منطقة الرئة من الصور المقطعية مثل خوارزمية التقطيع وخوارزمية العتدة الاحتمالية الترجيحية.
- اقترح (2014) Amjed S. Eslam b Jaber et.al. نظاماً آلياً يتضمن ثلاث خطوات: وهي تحديد عتبة الصور المقطعية عن طريق التقطيع والوسم للمناطق الموجودة؛ حيث يتم استخراج هذه المناطق للقيام بمعالجة لاحقة واكتشاف سرطان الرئة.
- قدم (2013) Ghayoumi H, Siamak J et.al. مقارنة لتحليل الصور للاكتشاف الآلي والتقطيع والتصنيف للخلايا السرطانية غير الطبيعية وتمييزها عن الخلايا العادية، تم استخدام التتبع الغوسي للاكتشاف والتقسيم، وفي النهاية تم استخدام تحويل فورييه السريع لاستخراج أماكن أعراض الخلايا.
- طور (2012) Patil, Kuchanur et.al. نظاماً لتحديد عقيدات الرئة عن طريق استخراج الميزات الهندسية والسطحية مثل المساحة ونصف القطر والاعتلاج، وعن طريق استخدام خوارزميات معالجة صورة متعددة؛ حيث تم استخدام الميزات التي تم استخراجها لتصنيف سرطان الرئة.
- ذكر كل من الباحثين Quekel et. al. (1983), Muhm et. al. (2007) and Doi (2003), Shah et. al. (1999) أن العديد من الأورام يتم تجاهلها من قبل أطباء الأشعة في مراحلها الأولى، أما Prashant Naresh et.al (2014) فقد تنبؤوا بسرطان الرئة في مرحله الأولى عن طريق استخدام تقنيات معالجة الصورة والتتقيب عن المعيطات؛ حيث تم اقتراح نظام تشخيص آلي للتنبؤ بسرطان الرئة،

تم إزالة الضجيج والتقسيم وتم القيام بعدة عمليات شكلية في معالجة الصورة بغرض استرجاع المعطيات.

برهن الباحثون Kobayashi et.al. (1996) MacMahon et.al. (1999) and De Boo et.al. (2009) أن جودة معالجة صور الرئة يمكن أن يتم تحسينها باستخدام أدوات حاسوبية، بينما حذر Hoop et.al. (2010) أن التدريب المستقبلي للمستخدمين يبدو أنه هام جداً؛ حيث أنهم عادة ما يجدون أنه من الصعب التمييز بين الحالات الصحيحة والخاطئة التي تنتجها الآلة.

قام (2013) Ada بتجريب طريقة تعتمد على الدمج بين استخراج الميزات وتحليل المكونات الأساسية لاكتشاف الرئة بمساعدة الصور المقطعية، وبمساعدة طريقة مساواة المخطط البياني كمرحلة معالجة أولية، بينما تم استخراج الميزات، باستخدام PCA.

طور (2012) Sudha. V, Jayashree. Pet.al. طريقة فعالة لاكتشاف عقيدات الرئة باستخدام الصور المقطعية، تقوم الطريقة المقترحة على خطوتين: الخطوة الأولى هي اكتشاف منطقة الرئة باستخدام العتبة، ومن ثم يتم تطبيق عمليات شكلية لتقطيع عقيدات الرئة.

اعتمد (2009) Weng et.al. على تقنية صور الاختلاف ومصنف SVM. وباستخدام إحصاءات من المنحنيات كميزات، كما أنهم استخدموا قاعدة بيانات JSRT للاختبارات، وهكذا حصلوا على أداء عالٍ للطريقة المقترحة.

درس (2010) Snoeren et.al. طريقة معتمدة على الشبكات العصبونية، ومعتمدة على تقارب المشتق، ومميزات المكان لتدريب النموذج المقترح باستخدام عقيدات، تم محاكاتها، وبدون استخدام خطوة تخفيض الحالات الموجبة الخاطئة.

2. الخوارزمية المقترحة

تعمل الخوارزمية المقترحة على معالجة الصور الرمادية، وتعمل على أربع خطوات رئيسية: العنقدة الترجيحية باستخدام C-mean، المرشح الوسيط، اختيار الحواف، واستخراج الخصائص والتصنيف باستخدام شبكة عصبونية. قمنا بالتركيز على استخراج خصائص رئيسية للحالات الشاذة، وتحويلها إلى ميزات قادرة على كشف معلومات هامة عن كيفية التمييز بين نوعين من الحالات الشاذة: النوع الأول هو منطقة وجود سرطان، والنوع الثاني هو العقد للمفاوية.

i. التصنيف الترجيحي باستخدام خوارزمية C-mean، والتي يتم تطبيقها على الصورة المدروسة، لكي يتم تقسيمها إلى مجموعة من التصنيفات المناسبة، كل منها يتوافق مع مجال معين من القيم اللونية، التي تتضمن مستويات التدرج الرمادي المعروضة ضمن مجال المنقطة الشاذة، وهكذا تصبح المنطقة الشاذة سهلة الفصل.

ii. مرشح وسيط ذو نواة بحجم $3*3$ ، والذي يمكن أن يلغي المنطقة الوسيطة، التي تمثل شرايين الدم الصغيرة، ويمكن ان تتداخل مع المنطقة الشاذة بمستوى اللون الرمادي، مما يجعل المنطقة الشاذة واضحة بشكل أكبر.

iii. اختيار الحواف واستخراج الميزات؛ حيث نحاول في هذه المرحلة تحويل الخصائص الرئيسية للمناطق الشاذة إلى مجموعة من الميزات التي تظهر بشكل واضح المعلومات للتمييز بين نوعين من المناطق الشاذة، الأول هو منطقة الإصابة بالسرطان، بينما الأخرى تمثل الخلايا للمفاوية.

iv. مصنف من نوع شبكة عصبونية مدربة باستخدام خوارزمية **back propagation**، والتي يتم إدخال الميزات الخمس لها وتقوم في الخرج بحساب

احتمالية وجود نسيج سرطاني، أو عقد لمفاوية. تتألف بنية المصنف من طبقة واحدة مخفية تحوي ثلاثة عصبونات و تابع التفعيل **tangent sigmoid**.

تقوم الخوارزمية على تقسيم الصورة إلى عشر أجزاء، من أجل كل من هذه الأجزاء نقوم باستخراج 5 ميزات مرتبة بالشكل العشوائي لمنطقة السرطان، ومتعلقة بطيف الكثافة في الفضاء الترددي. من ثم يتم استخدام مصنف معتمد على شبكة عصبونية المنتشرة خلفاً؛ حيث تكون الخصائص الخمسة هي دخل هذه الشبكة، ويكون الخرج هو: احتمالية وجود السرطان، أو العقد اللمفاوية. تتألف بنية المصنف من طبقة واحدة مخفية تحوي ثلاثة عصبونات، كما ان تابع الهدف هو من نوع sigmoid، والذي تم استخدامه كتابع تفعيل.

1.3 المصنف الترجيحي باستخدام عنقدة C-mean (FCM)

تعد هذه التقنية من أهم تقنيات الذكاء الصناعي، التي تم تطويرها من قبل [1] ومن ثم تم تحسينها من قبل نفس الباحث في عام 1981. تحاول خوارزمية FCM تقسيم مجموعة منتهية من n عنصراً $X = \{X_1, \dots, X_n\}$ إلى مجموعة من c عنقود ترجيحي بدلالة أحد الشروط المعطاة. باعتبار وجود مجموعة منتهية من البيانات، تعيد الخوارزمية قائمة بمراكز العناقيد: $C = \{c_1, \dots, c_c\}$ ومصفوفة تقسيم: $W = w_{ij} \in [0, 1]$ ، حيث: $i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, c$ من أجل كل عنصر w_{ij} . يتم تحديد نسبة انتماء العنصر X_i إلى العنقود c_j ؛ حيث يكون هدف خوارزمية FCM هو: الحصول على اقل قيمة لتابع الهدف:

$$\operatorname{argmin}_c \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^c w_{ij}^m \|x_i - c_j\|^2 \quad (1)$$

حيث:

$$w_{ij} = \frac{1}{\sum_{k=1}^c \left(\frac{\|x_i - c_j\|}{\|x_i - c_k\|} \right)^{\frac{2}{m-1}}}$$

(2)

تم استخدام هذه التقنية على الصور المدروسة، لكي يتم تقسيمها إلى مجموعة من الصفوف المتكيفة، كل واحد منها يعبر عن مجال من القيم اللونية الموجودة ضمن مستويات اللون الرمادية المعروضة ضمن منطقة الشذوذ، وهكذا تصبح منطقة الشذوذ أسهل للفصل عن المحيط، يعرض الشكل (1) نتيجة تطبيق خوارزمية FCM على الصور المقطعية الحاسوبية.

2.3. المرشح البسيط

يعتبر المرشح الوسيط من المرشحات الرقمية غير الخطية، يستخدم عادة لإزالة الضجيج؛ حيث تعتبر هذه العملية خطوة معالجة مسبقة لتحسين دقة أي معالجة لاحقة للصور. استخدام هذا المرشح واسع جداً في معالجة الصور الرقمية، لأنه وتحت ظروف معينة يحافظ على الحواف مع إزالة الضجيج.

الهدف الأساسي للمرشح الوسيط هو العبور من خلال الإشارة مدخلاً؛ بحيث يتم استبدال كل مدخل بالوسيط من بين المداخل المجاورة، النموذج المرتبط بالجوار يسمى النافذة، والتي تنزلق على المداخل على كامل الإشارة. من أجل إشارة أحادية البعد تكون النافذة مكونة من عدد قليل من المداخل السابقة واللاحقة، أما في الإشارات ثنائية البعد أو أكثر مثل الصور، فإنه يتم استخدام نوافذ معقدة أكثر مثل الصندوق، أو إشارة الجمع، لاحظ أنه إذا كانت النافذة تحوي عدداً فردياً من المداخل عندئذ يتم تعريف الوسيط ببساطة، بأنه القيمة التي تقع في المنتصف بعد أن يتم فرز كل قيم النافذة عددياً. أما في حالة الأعداد الزوجية، فإنه يكون هناك أكثر من عدد وسيط.

في الخوارزمية التي اقترحناها قمنا باستخدام مرشح وسيط باستخدام نافذة حجمها $3*3$ ، وكما يظهر في الشكل (2) في الأسفل، فإن المرشح الوسيط قد تمكن من حذف المنطقة التي تمثل الأوعية الدموية وتتقاطع مع منطقة الشذوذ بمستوى اللون الرمادي، في هذه الحالة يمكن للخوارزمية الحفاظ على منطقة الشذوذ بشكل أسهل.

3.3. تحديد الحواف واستخراج الميزات

في هذه المرحلة سنقوم في البداية باكتشاف الحواف في الصور الناتجة عن المرحلة الثانية من الخوارزمية عن طريق تطبيق مرشح لابلاس؛ وحيث إن الصور المدخلة ممثلة على شكل مجموعة من العناصر المتقطعة لذلك يمكننا إيجاد نواة تلاف مقطعة، يمكنها ان تقرب المشتق الثاني في تعريف مرشح لابلاس. تم عرض نواتين صغيرتين مستخدمتين بكثرة في الشكل (3)؛ حيث إن نتيجة تطبيق مرشح لابلاس موجودة في نفس الشكل. من ثم نحاول تحويل الصفات الأساسية لمنطقة الشذوذ إلى مجموعة من الميزات القادرة على كشف معلومات أساسية عن كيفية التمييز بين نوعين من الشذوذ وهي منطقة السرطان ومنطقة العقد اللمفاوية. قمنا بتقسيم الصورة الطبية إلى

20 قسماً متساوياً اعتماداً على فهارس المحاور الإحداثية. ثم من أجل كل جزء قمنا باستخراج الميزات المرتبطة بالشكل العشوائي لمنطقة السرطان. تشمل هذه الميزات كلاً من الانحراف المعياري للإحداثيات X و Y لعناصر الصورة الواقعة على الحافة بشكل مستقل لكل محور، كما تشمل عدد عناصر الصورة على الحافة. بالإضافة إلى المساحة الواقعة تحت منحنى تابع الكثافة الاحتمالية لتحويل فورييه FFT لكل جزء من الصورة. أما الميزة الأخيرة فهي المسافة الإقليدية بين أجزاء الصور المدروسة وأجزاء الصورة الأخرى، والتي يكون لها نفس قياس الجزء المدروس، والتي تحوي أربعة خطوط اثنان مائلان وخطين مركزيين طولي وعرضي ممثلة بشكل ثنائي اللون، كما هو موضح في الشكل (3) في الأسفل.

3-A

0	-1	0	-1	-1	-1
-1	4	-1	-1	8	-1
0	-1	0	-1	-1	-1

3-B

3-C

الشكل (3)

- A. تقريبين مستخدمين بشكل كبير لحساب فلتر لابلاس.
- B. نتيجة تطبيق فلتر لابلاس على صورة ناتجة عن الخطوات السابقة.
- C. الصورة التي تم استخدامها لتحديد الميزة الخامسة من ضمن الميزات.

4.3. التصنيف باستخدام شبكة عصبونية

بعد استخراج الخصائص الخمسة التي عرضناها في الفقرة السابقة قمنا باستخدام مصنف من نوع شبكة عصبونية متعددة الطبقات تحوي طبقة مخفية واحدة تتضمن ثمانية عصبونات، وطبقة الخرج تحوي عصبونين.

استخدمنا قاعدة بيانات صور سرطان الرئة التي ذكرناها كمجموعة اختبار لتدريب الشبكة العصبونية؛ حيث تم اختيار 400 صورة قد تمت تصنيفها بشكل مسبق، وتم تدريب الشبكة باستخدام هذه الصور، يبين الشكل (4) بنية الشبكة المقترحة.

تم استخدام تابع تفعيل خطي في الطبقة الأخيرة من الشبكة، ومن ثم تم تطبيق تابع SoftMax، لكي نحصل على قيم احتمالية صحيحة تقع ضمن المجال الصحيح. تفاوت زمن تدريب الشبكة مع تغيير مجموعة التدريب، إلا أنه مع استخدام عدد كبير من الصور - التي تم استخراج الميزات منها كما ذكر في الفصل السابق -

فإننا نحصل على دقة أعلى في معدل الخطأ الناتج عن تدريب الشبكة، ولكن نحتاج عدد أكبر من أجيال التدريب لكي نصل إلى دقة مناسبة للنتائج.

4. النتائج

تم استخدام تقنية Cross-fold validation لتقييم النتائج؛ حيث تم اختيار 400 صورة من قاعدة البيانات وتطبيق التقنية السابقة. نلاحظ من النتائج أن الخصائص التي تم اختيارها ساعدت بالفعل في اكتشاف حالات السرطان الإيجابية؛ حيث أن معظم الصور التي تحوي حالات موجبة قد تم الكشف عنها بشكل صحيح، كما أنها ساهمت برفع نسبة الاستعادة recall مقارنة بالأبحاث السابقة، خاصةً أن الخوارزمية المطورة تتفرد عن قريناتها بميزة كشف الورم في مراحله المبكرة، عندما تكون مساحة تمثيله على الصورة متناهية في الصغر، وبعد مقارنة النتائج بالشكل المناسب تبين أن دقة تحديد النتائج هي 92% بالنسبة للعينة المدروسة.

5. الخلاصة

من المهم اكتشاف سرطان الرئة والحالات الشاذة الأخرى بشكل مبكر؛ حيث تساعد الصور المقطعية الحاسوبية على الكشف المبكر عن طريق تقنيات معالجة الصورة، عرضنا في هذه المقالة طريقة مبتكرة لاستخدام تقنيات معالجة الصورة، ومجموعة من الخطوات للمعالجة القبلية لاكتشاف الميزات، وتميرها إلى مصنف من نوع شبكة عصبونية، تم تحسين الصورة باستخدام مرشح وسيط، ومرجع لابلاس، ومن ثم تم استخراج 5 ميزات لكل جزء من الصورة، أظهرت النتائج العملية للتطبيق العملي للخوارزمية المقترحة نتائج جيدة مقارنة بالأبحاث السابقة، وباعتبار أن هذا المجال لا زال نقطة بحث مفتوحة، فإنه من الممكن تطوير خطوات إضافية في المستقبل لإضافتها إلى الخوارزمية لزيادة الدقة بشكل أكبر.

المراجع

1. BEZDEK J C 1981-**Pattern Recognition with Fuzzy Objective Function Algorithms**. Kluwer Academic Publishers Norwell, MA, USA, 239p.
2. DEPEURSING A, FONCUBIERT R A, VAN DE VILLE D & MULLER H 2014, Three-dimensional solid texture analysis in biomedical imaging, **Medical image analysis**, Vol.18. 176-196.
3. HUANG J, KUAMR S, MITRA M & ZHU W 1997, Image indexing using colour correlogram, **In Proc. Computer Vision and Pattern Recognition**, Vol.1. 762-765.
4. LATIFOGLU F, POLAT K, KARA S & GUNES S 2008, Medical diagnosis of atherosclerosis from carotid artery Doppler signals using principal component analysis (PCA), k-NN based weighting pre-processing and Artificial Immune Recognition System (AIRS), **J. Biomed Inform**, Vol.41. 15-23.
5. LI L & FIEGUTH P W 2012, Texture Classification from Random Features, **IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence**, Vol.34. 574-586.
6. MARCOMINI K D , ANTONIO A, CARNEIRO O & SCHIABEL H 2016, Application of Artificial Neural Network Models in Segmentation and Classification of Nodules in Breast Ultrasound Digital Images, **International Journal of Biomedical Imaging**, Article ID 7987212, 13 pages.
7. MEDJAHED S A 2015, A Comparative Study of Feature Extraction Methods in Images Classification, **Image, Graphics and Signal Processing**, Vol.3. 16-23.
8. PAL SINGH R & DIXIT M 2015, Histogram Equalization: A Strong Technique for Image Enhancement, **International**